

LÍNGUA CRIOULA E CULTURA POPULAR EM CABO VERDE: MÚLTIPLAS VOZES SOBRE AS EXPERIÊNCIAS DE UM POVO

Juliana Braz Dias
Universidade de Brasília
jbrazdias@hotmail.com

Abstract: This paper discusses two different but interrelated domains: popular culture and creole language. It intends to demonstrate how both domains are potentially opened to the construction of varied versions about past experiences. The paper focuses on Capeverdean popular music as a vivid example of how collective memory may be built through counter-hegemonic ways. The flexibility and the variability of Capeverdean creole (and of creole languages in general) are added up to the inventive and dynamic character of popular culture manifestations to enable the construction of multiple narratives about Capeverdeans' past – complementary (or even contradictory) to official history.

Key-words: popular culture; Capverdean creole; collective memory.

Introdução

A reflexão que aqui apresento caminha por dois campos, construídos de maneira abstrata como campos distintos, mas que se entrelaçam na prática, partilhando uma série de atributos comuns. O primeiro deles é o domínio da cultura popular. O segundo refere-se à língua crioula, em particular ao crioulo cabo-verdiano. Procuro abordar simultaneamente esses dois domínios através de um enfoque na música popular cabo-verdiana – composta, tocada, cantada, dançada e vivida de várias formas pela população das ilhas de Cabo Verde. É nesse plano mais concreto, próprio da ação, que busco o material etnográfico capaz de articular aquelas duas entidades abstratas.

Faço, por ora, a análise das letras de algumas canções do vasto repertório de músicas cabo-verdianas, baseando minhas reflexões também na

exegese nativa sobre as canções selecionadas.¹ Meu propósito é demonstrar como as manifestações da cultura popular e os usos do crioulo cabo-verdiano, sobretudo pela ênfase que essa língua dá à oralidade, favorecem a construção de versões alternativas sobre Cabo Verde. São narrativas que bebem em fontes diversas e revelam discursos distintos da história oficial do país – por vezes até contradizendo-a frontalmente. Procuro argumentar, assim, que a cultura popular e a língua crioula conformam um espaço que se abre eficientemente a uma multiplicidade de vozes sobre as experiências vividas pelo povo cabo-verdiano.

O crioulo cabo-verdiano como domínio das coisas não-oficiais

Essa discussão apresenta certa continuidade com um trabalho anterior, de minha autoria (Dias, 2002). Naquela altura, estudei alguns aspectos da relação entre as línguas portuguesa e crioula no arquipélago de Cabo Verde, através da análise de cinco artigos escritos por intelectuais cabo-verdianos e publicados na revista *Cultura*, compondo uma seção especial, intitulada “Dossier: O Bilinguismo”.² Tais artigos tinham como tema principal a política linguística de oficialização do crioulo cabo-verdiano, acompanhada daquilo que parecia ser seu pré-requisito fundamental: um polêmico projeto de padronização da língua crioula em Cabo Verde. Esses autores, ainda que com algumas poucas diferenciações nos seus discursos, compartilhava um argumento geral em cujos termos a situação linguística cabo-verdiana era apresentada a partir da relação conflituosa entre dois campos: o da *língua nacional* (o crioulo) e o da *língua oficial* (o português). A coexistência entre o português e o cabo-verdiano está longe de ser simétrica, sendo marcada pelo uso diferenciado de cada uma dessas línguas, às quais são atribuídos estatutos sociopolíticos distintos. E, para esse conjunto de autores, tal situação diglósica é algo a ser superado por meio da oficialização do crioulo cabo-verdiano.

Para os propósitos do presente trabalho, interessa direcionar a atenção para a forma como a situação linguística em Cabo Verde é descrita por esses autores a partir de uma dicotomia, relativamente complexa, que procuro sintetizar no quadro que se segue:

¹ Os dados aqui analisados foram coletados durante trabalho de campo realizado na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, entre 2001 e 2002, quando fui contemplada com uma bolsa de doutorado sanduíche pela Capes, que tornou viável essa etapa das atividades de pesquisa.

² Os cinco artigos, de autoria de Manuel Veiga, Mário Fonseca, Tomé Varela da Silva, José Luís Hopfer Almada e Wladimir Brito, foram publicados em julho de 1998, no nº 2 da revista cabo-verdiana *Cultura*.

PORTUGUÊS	CRIOULO CABO-VERDIANO
língua oficial	língua materna
internacional (ou “estrangeiro”)	nacional
formal	informal
escrita	oralidade
o Estado (a burocracia)	a nação
dominação cultural	resistência cultural
elite	massas cabo-verdianas
modernidade	tradição

(Fonte: Dias, 2002)

Precisamos olhar para esse quadro com cautela, porque ele revela uma dicotomia construída por um discurso de forte base ideológica. Se nos ativermos aos critérios oriundos da linguística, torna-se claro que o crioulo jamais poderia ser apresentado de maneira tão estática e uniforme. A situação linguística em Cabo Verde seria descrita de maneira muito mais apropriada em um modelo capaz de dar conta das variantes da língua crioula no arquipélago. A ideia de um continuum formado a partir das variedades basiletais e acroletais do crioulo me parece bem mais consistente que o argumento de uma oposição absoluta entre o português e o crioulo cabo-verdiano. Além disso, o discurso em questão reflete a percepção sobre a situação linguística cabo-verdiana construída por um grupo específico dentro do conjunto dessa sociedade, formado por representantes da elite intelectual cabo-verdiana, com interesses e propósitos políticos particulares – em um debate que não pode ser tomado como neutro ou imparcial.

Contudo, apesar dessas ressalvas, noto que esse quadro chama nossa atenção para algo fundamental: quando o crioulo cabo-verdiano é associado ao domínio das “coisas não-oficiais”, ele ganha uma potencialidade muito significativa. A “informalidade” atribuída ao crioulo é também associada a outros atributos importantes, como a flexibilidade e a variabilidade. São essas, aliás, características próprias do domínio da oralidade, conforme vem sendo tratado por diversos autores.

O antropólogo britânico Jack Goody (1996), por exemplo, ao estudar a escrita como uma tecnologia de comunicação com profundas consequências sociais, tem apontado sistematicamente o dinamismo e a inventividade como tendências próprias do domínio da oralidade. Ao invés da rigidez do texto, temos mais presente, com a oralidade, a flexibilidade e a variabilidade do contexto. Quando comparada à oralidade, a escrita revela uma ênfase maior em valores como a fixidez, a regularidade, a estabilidade e a uniformidade. A escrita está associada, portanto, a um modelo univocal, que se pretende exclusivo na construção da verdade – um substituto legítimo e decisivo para a inconstância

da memória. Já a oralidade se abre a uma pluralidade de vozes na construção de versões nem sempre coincidentes sobre as experiências vividas.

Insisto, com isso, que o uso do crioulo cabo-verdiano, com a ênfase que dá à oralidade, favorece a formação de uma multiplicidade de narrativas sobre a história de Cabo Verde, confrontando a pretensão à legitimidade exclusivista do documento escrito, oficial. Configura-se, assim, um campo alternativo e dinâmico na construção da memória coletiva, onde a “verdade” se vê sujeita a questionamentos e é colocada frente a frente com outras versões sobre os acontecimentos vividos.

Não por acaso, são essas mesmas características ressaltadas também no estudo da outra entidade abstrata com a qual lidamos aqui: a cultura popular. Quando falamos de “cultura popular”, penetramos num campo polissêmico e ambíguo, que remete a um objeto de estudo definido de formas bastante distintas, abordado nas ciências humanas por correntes teóricas variadas, por vezes até contraditórias. Sem pretender adentrar em profundidade na discussão sobre a delimitação desse campo (um empreendimento, aliás, nem sempre profícuo), resalto apenas que quase todas as tentativas de definição do que seja “cultura popular” se processam por meio de sua oposição a outro campo, identificado por rótulos como cultura erudita, alta cultura, cultura da elite, cultura oficial ou cultura hegemônica.⁵ O que nos interessa especialmente é saber que esse conjunto heterogêneo de estudos tem apontado cada vez mais para a potencialidade da cultura popular como fonte de narrativas contra-hegemônicas, de resistência, contestação e experimentação (especialmente em contextos coloniais e pós-coloniais). E assim como a oralidade em relação à escrita, a cultura popular mostra-se mais dinâmica e flexível que a cultura oficial, revelando uma tendência mais forte à inventividade. A cultura popular também se abre com mais facilidade para versões alternativas sobre a história, participando na construção de uma memória coletiva mais rica e plural.

É preciso deixar bem claro que estamos lidando no terreno das “potencialidades”. A cultura popular não precisa ser, necessária e invariavelmente, um veículo de resistência. Em outros momentos, tenho procurado demonstrar através de dados etnográficos oriundos da cultura popular cabo-verdiana que a própria flexibilidade que a caracteriza implica *também* em outras formas de relação com a cultura hegemônica, incluindo entre elas al-

⁵ Apenas a título de exemplo, cito os trabalhos na área de estudos culturais, fundados numa teoria cultural de inspiração marxista, como as obras de Raymond Williams (1979) e Stuart Hall (2003). E, numa outra perspectiva teórica, destaco os estudos de cultura popular africana desenvolvidos por antropólogos contemporâneos como Johannes Fabian (1998) e o conjunto de autores que compõem a coletânea organizada por Karin Barber (1997).

guns tipos de troca, de influência mútua, de incorporação e mesmo de aceitação. A cultura popular não pode ser entendida como um canal voltado exclusivamente para a contestação e a resistência. Mas argumento aqui, em especial, que, sendo um espaço que se abre a possibilidades diversas, a cultura popular tem-se mostrado bastante eficiente na elaboração de narrativas alternativas sobre a história do povo cabo-verdiano.

A música popular cabo-verdiana e a produção de narrativas contra-hegemônicas

Deixando agora em suspenso os discursos sobre a língua, busco, no próprio uso do crioulo, elementos que contribuam para uma reflexão antropológica sobre sua potencialidade. Enfoco especificamente alguns exemplares da música popular, cantada em cabo-verdiano. Como um resultado prático do entrelaçamento dos domínios da cultura popular e da língua crioula, tais canções nos oferecem evidências significativas sobre a potencialidade desses campos na construção de narrativas paralelas à história oficial de Cabo Verde.

A construção da memória é um processo que implica sempre uma atividade de seleção. Quando paramos e refletimos sobre o que se passou, recortamos do fluxo do tempo alguns eventos – jamais todos eles – e os interpretamos segundo uma lógica de significação própria do momento presente. Ou seja: o sentido que atribuímos ao passado (próximo ou remoto) depende diretamente do que pensamos e de como vivemos *hoje* – depende de nossos interesses mais imediatos, conscientes ou não.

A maneira como foi sendo elaborada a história oficial de Cabo Verde revela com nitidez tal processo seletivo. Algumas temáticas que remetiam às experiências mais duramente vividas no cotidiano dos ilhéus foram cuidadosa e sistematicamente silenciadas, porque não condiziam com a imagem que o Império Colonial queria apresentar de suas possessões em África. Refiro-me, como um primeiro exemplo, à seca e à fome.

O arquipélago de Cabo Verde tem sofrido, ao longo dos séculos, verdadeiras tragédias de ordem climática. Localizadas na região do Sahel (quase uma extensão do Deserto do Sahara), as Ilhas sofrem com um clima árido, com prolongadas temporadas de seca e consequências diretas na vida de seus habitantes. Hoje, por uma série de razões, as crises de seca têm seu impacto diminuído. Entre o século XIX e a primeira metade do século XX, porém, a seca provocou catastróficas mortandades pela fome. Para uma rápida apreensão da dimensão desse fenômeno, forneço apenas os dados referentes à crise de 1863 a 1866. Nesse período de três anos de seca contínua, morreram nas Ilhas cerca de 30.000 pessoas, numa população total

de 97.000 habitantes. Algumas das ilhas perderam metade da sua população (Carreira, 1983: 37).

E ao mesmo tempo em que viviam essas calamidades, os cabo-verdianos eram obrigados a se calar, impedidos até mesmo de pronunciar a palavra “fome”.⁴ Atuando das formas mais diversas, a empresa colonial impunha sua versão da verdade, uma versão que se pretendia exclusiva, e procurava apagar da história um retrato que lhe desagradava por sugerir o insucesso da colonização portuguesa nas Ilhas. Porém, apesar de proibições dessa natureza, os músicos populares não se calam frente aos dolorosos eventos. Ainda que em algumas poucas situações pontuais, a seca e a fome ganharam reelaborações, pelo uso de metáforas ou por referências indiretas, mantendo vivas na memória coletiva as agruras daqueles tempos.

Um exemplo disso é uma canção que discorre sobre uma planta – a fedegosa (ou, no cabo-verdiano, *fêdagósa*). O que segue abaixo é um pequeno trecho da canção, de autor desconhecido:

Oi Fêdagósa
Fêdagósa bô ê mau
Bô matá-me nha mamã
Bô matá-me nha papá.

Oi Fedegosa
 Fedegosa, você é má
 Você matou a minha mãe
 Você matou o meu pai.

Fonte: Jorge Monteiro, 1988.

A fedegosa (*chenopodium vulvaria*) é uma planta cujas sementes torradas substituem o café. Para os cabo-verdianos, porém, ela é considerada imprópria para o consumo humano. É tida como “comida de cabra” ou “comida de bicho”. E na medida em que a música (também conhecida como “morna da fome”) sugere o uso da fedegosa como alimento, deixa gravadas na memória as marcas dessa condição limítrofe vivida pelos cabo-verdianos que não tinham alimentos adequados para sua sobrevivência – e não tinham

⁴ Acredito que seja necessário matizar um pouco essa questão. Introduzo aqui essa discussão da forma como me foi apresentada ao longo de meu contato prolongado com os cabo-verdianos. A população do arquipélago afirma sistematicamente que a palavra “fome” era alvo de proibição direta pelo governo colonial. Noto, contudo, que também esses relatos estão sujeitos à complexidade dos processos de construção da memória. É possível que seja essa uma forma de remontar ao rigor da administração colonial, aos olhos do presente. Mas nossa discussão não depende do fato de ter sido mesmo tal palavra alvo de proibição direta do poder colonial. O que interessa é a ideia, confirmada por evidências diversas, de que o regime colonial, em Cabo Verde e em outras tantas localidades, utilizou-se da censura como um modo de imposição de uma forma de ver e de agir no mundo, deixando marcas que ainda hoje persistem entre essas populações.

muito direito a escolhas quando a morte pela fome ameaçava de forma tão dura.

A música vai além. Acusa a fedegosa pela morte dos pais do sujeito da canção. Muitos cabo-verdianos interpretam o texto como um relato do desespero das populações atingidas pela seca em busca de um produto qualquer com o qual pudessem se alimentar. A tentativa de aproveitar a fedegosa, contudo, teria sido trágica, desdobrando-se na morte de várias pessoas intoxicadas por essa erva amarga e venenosa (ver Bonnaffoux, 1978). Poderíamos nos perguntar ainda se o autor da canção não estaria usando o nome da planta como uma forte metáfora para falar da própria fome, em um diálogo direto (e marcado pela revolta) com esse mal que afligia as Ilhas.

O caso ao qual me detenho agora com maior atenção remete a outro “assunto tabu” na história construída pelo império português: a emigração forçada. Esse é um tema que ganhou certa notoriedade recentemente com a publicação do *best-seller* do escritor português Miguel Sousa Tavares, o romance histórico *Equador* (embora, no livro, o autor concentre a narrativa na situação dos angolanos, mas que não difere tanto da realidade vivida pelos próprios cabo-verdianos).

Para compreender a emigração forçada de cabo-verdianos para São Tomé e Príncipe, é preciso recorrer, ainda que brevemente, a uma parte da história econômica do Império Colonial Português. Portugal sentia os efeitos da proibição da escravatura, consequência das pressões inglesas. Sentia o impacto desse constrangimento especialmente na manutenção das grandes propriedades agrícolas de São Tomé. Não havia por lá força de trabalho suficiente para a larga produção de cacau e café, e não havia também interesse político em substituir o modo de produção baseado no trabalho escravo. Em suma, pretendia-se manter o antigo sistema, ainda que com outra roupagem de forma a não provocar reações por parte da Inglaterra, que vigiava com pesados olhos as estratégias lusitanas.

A solução para esse impasse foi promover um fluxo migratório para as ilhas de São Tomé e Príncipe, realocando naquelas ilhas grupos populacionais advindos de outras colônias portuguesas. O discurso oficial era claro: a migração interna, entre as colônias, era voluntária e mediada por contratos elaborados com cautela, para resguardar os direitos desses trabalhadores. Ainda conforme o discurso oficial, os cabo-verdianos estariam especialmente inclinados, por escolha própria, a assinar esses contratos porque veriam em São Tomé uma interessante alternativa de vida. De fato, o fluxo de cabo-verdianos para São Tomé tem início, segundo o historiador António Carreira (1983: 149) exatamente em 1863, quando a população do arquipélago vive uma de suas piores crises provocadas pela seca. Esse fluxo migratório parecia duplamente vantajoso ao Império Colonial Português: agradava aos roceiros de São Tomé, fornecendo-lhes mão-de-obra, ao mesmo tempo em que arrumava um paleativo para as dificuldades de Cabo Verde.

Mas concentremos nossa atenção nos cabo-verdianos. Será que poderíamos mesmo falar em opções e escolhas diante da fome que os levava à morte? O discurso oficial fazia crer que sim. Portarias Régias atestavam, inclusive, a satisfação dos trabalhadores nas roças de São Tomé, sem “desejos de regressarem à sua pátria” (ver Carreira, 1983: 152). Mas essa versão dos fatos não é exclusiva. Embora elaborada e imposta rigorosamente pelo governo colonial, não foi capaz de silenciar por completo outras narrativas, que descrevem em outros termos essas experiências migratórias. São narrativas que se reproduzem ainda hoje, como nos versos cantados pela renomada cantora cabo-verdiana Cesária Évora, deixando no ar a pergunta: “*Quem mostra’bo ess caminho longe, ess caminho pa Santomé?*”.⁵

É à revelia desse discurso oficial que uma canção em especial deixa registrado no tempo um outro olhar sobre esses acontecimentos. Não é uma canção muito conhecida em Cabo Verde porque ela teve que driblar todo o aparato repressivo da administração colonial ao colocar claramente essa versão alternativa sobre a migração para São Tomé. Encontrei a letra dessa canção em um “Caderno de Mornas”, manuscrito, cujo dono (já falecido) deixou a um amigo. O autor da canção é desconhecido. O anonimato era uma maneira de lidar com a proibição imposta pelo governo colonial. Pelo que me consta, essa *morna* nunca chegou a ser gravada. Também não se sabe ao certo a data da composição, mas há indícios de que remeta ao período imediatamente posterior à 2ª Guerra Mundial. A letra é a que se segue:⁶

*Quatro horas de madrugada
Gente S. Vicente em pé
Tâ gritâ, tâ tchorâ
S’perâ largâ
Sês fidjos pâ S. Tomé.*

Quatro horas da madrugada
As pessoas de S. Vicente estão de pé
Gritam, choram
Ao esperar mandarem
Seus filhos para São Tomé.

*Grande raboliço na Vóvó
Por causa di nho Mota-Carmo
Cré tra S. Vicente sês povo
Djudado pâ sês catchor
Amigo de sês amo.*

Grande reboição no Vovô
Por causa do Sr. Mota Carmo
Que quer tirar de São Vicente seu povo
Ajudado por seus cachorros
Amigos do seu amo.

*Wilson é cais pá carvão
Pa povo câ ficâ descontente*

Wilson é cais para carvão
Para o povo não ficar descontente

⁵ Em português: “Quem mostrou a você esse caminho para longe, esse caminho para São Tomé?”.

⁶ Uso a grafia original, exatamente como está no manuscrito “Caderno de Mornas”. Mas noto um claro processo de descrioulização, provável consequência da transposição da canção para o registro escrito.

*Lá es bai embarcano
De baixo pâ sês sorriso
Pâ nos é indiferente.*

Lá eles foram nos embarcar
Debaixo de seus sorrisos
Conosco são indiferentes.

A música expressa bem a insatisfação dos cabo-verdianos diante da possibilidade de migração para São Tomé. A partida representa dor: grito, choro, revolta – diante de uma política colonial que tira de São Vicente seu povo, contra sua vontade. Uma referência é feita à cadeia local (conhecida, entre a gente da Ilha de São Vicente, como “Vovô”), o que sugere que não estamos, de forma alguma, lidando com um projeto migratório voluntário. Para uns, a canção indica que parte dos migrantes era recrutada entre os presidiários, embarcados contra a vontade, numa espécie de punição. Para outros, a referência à cadeia sugere o destino daqueles que se recusavam a partir. De uma forma ou de outra, a crítica é clara: os cabo-verdianos não podem simplesmente ser despachados como carvão. O Porto Grande, em São Vicente, que durante tanto tempo sustentou a economia do arquipélago como uma parada obrigatória das embarcações a vapor que, cruzando o Atlântico, buscavam as Ilhas para reabastecimento de carvão, não podia assistir tão duro tratamento dado a seus filhos.

E a música vai ao encontro de narrativas de pessoas que, ainda hoje, relembram aqueles tempos, quando viam seus conhecidos, amigos ou familiares sendo levados “debaixo de arma” pela tropa, conduzidos para o cais do porto, enquanto uma multidão se despedia daqueles que iam embarcados.

Ressalto também a referência feita na música ao Governador Mota Carmo, responsabilizado pelo acontecimento. O mesmo governador aparece em ainda outra canção, intitulada “Saia Curta”. É a esta última que nos detemos a seguir.

*La pa qu'es banda de Compe Nove
Tem um casinha qu'es ta tch'ma vovô
El ta tcheu de menininhas
Qu'es panhâ na morada
Por causa de se's sainhas*

Lá para aquelas bandas do Campo Novo
Tem uma casinha que chamam de Vovô
Ela está cheia de menininhas
Que eles apanharam na cidade
Por causa de suas saiazinhas

*Ess home nhô Mota Carmo
Tem tude se direito
De q'rê caba
Qu'es poco respeito*

Esse homem, o Senhor Mota Carmo
Tem todo o direito
De querer acabar
Com essa falta de respeito

Aqui o tom da canção é radicalmente diferente. Trata-se de um gênero musical, a *coladeira*, que tem como uma de suas principais características o modo alegre e jocoso de tratar situações do dia-a-dia dos cabo-verdianos. Opõe-se, neste aspecto, à *morna*, mais ligada aos temas sentimentais. E é,

então, nesse tom de brincadeira que a canção “Saia Curta” registra outro episódio envolvendo o Governador Mota Carmo.

A música relata as consequências de um ato do governador que proibiu as meninas de São Vicente de usarem saias consideradas muito curtas. A cadeia (“Vovô”) ressurge para lembrar novamente o rigor da administração colonial – agora atuando diretamente no plano da moral e dos costumes locais, sempre no intuito de exercer controle.

Noto aqui uma característica relevante dessa canção. O texto citado acima foi publicado, dessa maneira, pelo próprio compositor, Jorge Monteiro. Contudo, pude ouvir de várias pessoas em São Vicente versões diferentes para a mesma música, com modificações por vezes pequenas, outras vezes consideráveis. Alguns até mesmo acrescentavam à canção um trecho que dizia: *Culpado é Mota Carmo qu’ mandá tchi bainha* (em português: “Culpado é o Mota Carmo que mandou descer a bainha”). Esse dado vem ao encontro da discussão aqui desenvolvida sobre a flexibilidade e a inventividade da cultura popular e da própria língua crioula. Nem mesmo a tentativa de registro escrito da letra da música por parte de seu compositor impediu que ela fosse continuamente reelaborada pelo público em geral.

Essa dinâmica vem revelar igualmente a capacidade da música de abraçar sempre novos significados e interpretações. Tal polissemia foi capaz até de provocar um debate, que pude acompanhar, sobre as verdadeiras intenções do compositor. Dois senhores cabo-verdianos disputavam a preeminência de suas respectivas versões para a música. Como parte da disputa, um deles afirmava o olhar crítico e irônico do compositor em relação à administração colonial, enquanto o segundo insistia no caráter conservador da canção, acreditando que se tratava de um elogio relativamente velado do compositor no que se refere ao tão mencionado Governador Mota Carmo e a suas tentativas de construção de uma ordem, fundada na moral colonial.

De um lado, a *morna* que relembra com emoção a triste partida daqueles que embarcavam para São Tomé, contrariados; de outro lado, a *coladeira* que narra com humor a atitude dos agentes coloniais que legislavam sobre o comprimento das saias das moças cabo-verdianas. Ambas as músicas registram aspectos da administração do Governador Mota Carmo com uma vivacidade que não aparece, por certo, nos documentos escritos oficiais. E é por essas vias que o governador e seus atos se fazem presentes ainda hoje na memória coletiva da população cabo-verdiana.

Procuró, assim, encerrar este trabalho insistindo que a análise aqui esboçada poderia se estender muito ainda, agregando novo material etnográfico e recontando uma história de Cabo Verde que soube se manter viva por meio da cultura popular e do uso do crioulo como um canal privilegiado para discursos que não vêm apenas reproduzir a versão hegemônica dos fatos, provocando novas reflexões e questionamentos sobre a verdade estabelecida.

Referências Bibliográficas

- Barber, Karin (org.). 1997. *Readings in African Popular Culture*. Bloomington: Indiana University Press.
- Bonnafox, Désiré. 1978. *Música Popular Antiga de Cabo Verde*. [S.l.: s.n.].
- Carreira, António. 1983. *Migrações nas Ilhas de Cabo Verde*. S.l.: Instituto Caboverdeano do Livro.
- Dias, Juliana Braz. 2002. Língua e poder: transcrevendo a questão nacional. *Mana: estudos de antropologia social* 8, 1: 7-27.
- Goody, Jack. 1996. *The Logic of Writing and the Organization of Society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hall, Stuart. 2003. *Da Diáspora: Identidades e Mediações Culturais*. Belo Horizonte: UFMG; Brasília: UNESCO.
- Monteiro, Jorge. 1987. *Música Caboverdeana: Mornas para Piano*. São Vicente: Gráfica do Mindelo.
- (org.). 1988. *56 Mornas de Cabo Verde*. São Vicente: Gráfica do Mindelo.
- Williams, Raymond. 1979. *Marxismo e Literatura*. Rio de Janeiro: Zahar.